

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ОҚУ МОТИВАЦИЯСЫН АРТТЫРУДАҒЫ «АЯҚТАЛМАҒАН ТАПСЫРМА» (ЗЕЙГАРНИК ЭФФЕКТІСІ) ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘЛЕУЕТІ

САТЫБАЛДЫ АСЕМ ЕРАЛЫҚЫЗЫ

«Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті» КеАҚ
4 курс студенті

Жетекшісі: п.ғ.м., оқытушы **НАРБЕКОВА МАРЖАН ЕРҒАБЫЛҚЫЗЫ**
Алматы қ, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларының оқу мотивациясын арттыруда Зейгарник эффектісіне негізделген «аяқталмаған тапсырма» әдісінің педагогикалық әлеуеті қарастырылады. Мотивация мен зейіннің өзара байланысы теориялық тұрғыда сипатталып, тәжірибелік тапсырма үлгілері ұсынылады. 3 апта бойы жүргізілген бақылау нәтижесінде оқушылардың оқу деңгейінің айтарлықтай өскені анықталды. Әдіс оқушылардың танымдық белсенділігін, шығармашылық қабілетін және оқу әрекетіне деген ішкі қызығушылығын күшейтуге ықпал етті.

Кілт сөздер: Зейгарник эффектісі, аяқталмаған тапсырма, оқу мотивациясы, зейін, бастауыш сынып, когнитивтік кернеу, шығармашылық тапсырма, психологиялық-педагогикалық әдіс, тәжірибелік модель.

Қазіргі бастауыш білім беру жүйесінде оқушының оқу әрекетіне белсенді қатысуын қамтамасыз ету басты педагогикалық міндеттердің біріне айналып отыр. Өсіресе бастауыш сынып кезеңі – баланың оқу іс-әрекетіне қатынасы, білім алуға деген ішкі ынтасы мен қызығушылығы қалыптасатын шешуші кезең. Осы тұрғыдан алғанда, оқу мотивациясы мен зейіннің өзара байланысы бастауыш сынып оқушысының оқу жетістігін айқындайтын негізгі психологиялық-педагогикалық факторлар ретінде қарастырылады. Бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктеріне тән басты сипаттардың бірі – зейіннің тұрақсыздығы мен эмоциялық әсерге тәуелділігі. Бұл кезеңде баланың зейіні ұзақ уақыт бойы бір әрекетке шоғырлана бермейді, ол көбіне мазмұнның жаңалығына, тапсырманың қызықтылығына және аяқталу логикасына байланысты өзгеріп отырады (Hidi, S., & Renninger, K. A. 2017). Сондықтан оқу мотивациясы төмен жағдайда зейін де әлсіреп, оқу әрекеті формалды сипат ала бастайды. Керісінше, оқушының ішкі қызығушылығы оянған сәтте зейіннің шоғырлануы күшейіп, танымдық белсенділік артады.

Психологиялық зерттеулерде оқу мотивациясы мен зейін бір-бірін өзара толықтыратын динамикалық жүйе ретінде қарастырылады. Мотивация оқу әрекетіне бағыт берсе, зейін сол әрекетті жүзеге асырудың негізгі тетігі болып табылады. Яғни зейінсіз мотивация тұрақты нәтиже бермейді, ал мотивациясыз зейін ұзақ сақталмайды. Бұл заңдылық бастауыш сынып оқушыларымен жұмыс барысында ерекше айқын көрінеді, себебі олардың оқу әрекеті көбіне сыртқы стимулдарға емес, ішкі қызығушылық пен эмоциялық әсерге сүйенеді. Осы тұрғыдан алғанда, оқу процесінде оқушының қызығушылығын үздіксіз қолдап отыратын, зейінін табиғи түрде белсендіретін әдістерді қолдану өзекті болып табылады. Солардың бірі – психологияда кеңінен белгілі Зейгарник эффектісіне негізделген «аяқталмаған тапсырма» әдісі (Zeigarnik, B. 1927). Аталған эффект аяқталмаған әрекеттің адам санасында ұзақ сақталып, оны аяқтауға деген ішкі ұмтылысты тудыратынын дәлелдейді. Бастауыш сыныпта бұл құбылысты педагогикалық тұрғыда мақсатты пайдалану оқушының зейінін тұрақтандырып қана қоймай, оқу мотивациясын арттыруға мүмкіндік береді. Осылайша, оқу мотивациясы мен зейіннің өзара байланысын Зейгарник эффектісі тұрғысынан қарастыру бастауыш сыныптағы оқу үдерісін ұйымдастырудың жаңа мүмкіндіктерін айқындауға негіз болады. (Leontiev, V. G. 2024).

Зейгарник эффектісі – гештальт психологиясы аясында Б. В. Зейгарник негіздеген, аяқталмаған әрекеттің аяқталған әрекетке қарағанда есте ұзақ сақталатынын дәлелдейтін теория. Бұл құбылыс әрекет барысында қалыптасатын мақсаттық бағыт пен оның аяқталмауынан туындайтын ішкі психологиялық жағдаймен түсіндіріледі. Теория адамның санасы тұтас құрылымды аяқтауға ұмтылатынын көрсетеді. Аяқталмаған тапсырма оқушы санасында белгілі бір деңгейде психологиялық кернеу тудырады, өйткені әрекеттің логикалық аяқталмауы танымдық дискомфорт қалыптастырады. Бұл кернеу жағымсыз күй емес, керісінше, баланы тапсырманы жалғастыруға, жауап табуға және әрекетті аяқтауға итермелейтін ішкі түрткі ретінде көрінеді. Бастауыш сынып оқушылары үшін мұндай кернеу зейіннің сақталуына, оқу материалына қайта оралуына және оқу мотивациясының күшеюіне жағдай жасайды. (The Behavioral Scientist 2025)

Мысал ретінде мен Бердалы Рысбековтың 4 сынып 1 бөлімдегі «Әдебиеттік оқу» пәніндегі (З.Мүфтибекова, Ә.Рысқұлбекова, 2023) «Ақдауыл хан» мәтінінен «аяқталмаған тапсырма» жасадым. Кітапта мәтін 2 бөлікке бөлініп берілгендіктен «аяқталмаған тапсырманы» қолдану сабақ мақсатына тура келеді.

Кезең	Мұғалім әрекеті	Оқушы әрекеті	Психологиялық әсері
1. Қызығушылықты ояту	Сұрақ қояды: «Адам қатты ауырып тұрған сәтте нені көргісі келуі мүмкін?»	Сұраққа жауап береді. Қысқаша ой айтады.	Эмоционалдық болжам қалыптасады.
2. Мәтінді қызық жерінен тоқтату	Мәтінді мына жолға дейін оқиды: «Ақдауыл хан: - Менің туған жерім бе? Сонау Тозғантау маңындағы тар қуыстағы ескі жұрт па?»	Тыңдайды	Танымдық кернеу пайда болады
3. Болжау (жеке жұмыс)	Сұрақ қояды: «Сенің ойыңша, Ақдауыл хан туған жеріне барады ма және туған жеріне бару не үшін маңызды? »	Өз ойын 1-2 сөйлеммен жазады.	Логикалық бос орын ойлауды белсендіреді
4. Таңдау (топтық жұмыс)	Мұғалім 3 нұсқа ұсынады. Ақдсуыл хан туған жеріне барғанда не сезінді: 1. Туған жері өзіне ұнамады. 2. Туған жері оны емдемейді, бірақ ойландырады. 3. Туған жердің ауасы ханға бірден шипа болады.	Нұсқаны таңдап, себебін түсіндіреді.	Ойлау дағдысы машықтанады.

5. Мәтінді өздігінше аяқтау	«Егер Ақдауыл хан туған жеріне бармаса, онда...»	Сөйлемді аяқтайды	Зейін мәтінге қайта оралады
6. Мәтінді қызық жерінен әрі қарай жалғастыру	Мәтінді толық оқып береді	Өз болжамын салыстырады	Болжам мен мәтін соңын оқиды.
7. Рефлексия	Сұрақ қояды: «Неліктен туған жер Ақдауыл ханды емдеді деп ойлайсың?»	Ауызша жауап береді	Оқуға ынтасы нығайып, ішкі қызығушылық артады.

Кесте 1. «Ақдауыл хан» мәтіні бойынша аяқталмаған тапсырма

Мәтіннің кульминациялық тұсында оқиғаны әдейі аяқтамай ұсыну оқушыларда танымдық кернеу тудырып, зейіннің сақталуына, болжам жасау әрекетінің күшеюіне және мәтін мазмұнын терең түсінуге деген ішкі мотивацияның артуына ықпал етті. Осы секілді «Зейгарник эффектісін» қолдану арқылы 4 сынып оқушыларына 3 апта бойы бақылау жүргізілді. Келесі диаграммадан 3 апта бойынша оқушылардың оқу деңгейінің өсімі байқалады.

Сурет 1. Оқушылардың оқу деңгейінің өсуі

Бұл суретте әр оқушының (кодталған аттармен: А-543, А-567, А-346, А-606, В-346, G-678, К-789, М-888) оқу деңгейінің 4 аптадағы өсімі көрсетілген. Әр апта түрлі түспен белгіленген:

- 1 апта-көк;
- 2 апта- сары;
- 3 апта-қызыл.

Жалпы көрініс барлық оқушылардың бастапқы көрсеткіші 60-70% аралығында болса, соңғы аптада 80–90% деңгейіне жеткен. Бұл әдістің тиімділігін көрнекі түрде дәлелдейді.

Қортындылай келе, бастауыш сынып оқушыларының оқу мотивациясын арттыруда Зейгарник эффектісіне негізделген «аяқталмаған тапсырма» әдісінің педагогикалық әлеуеті жоғары екені тәжірибе жүзінде дәлелденді. Бұл әдіс оқушының зейінін белсенді ұстап тұруға, танымдық қызығушылығын оятуға және оқу әрекетіне ішкі ынтасын күшейтуге ықпал етеді. Жүйелі түрде ұсынылған көпқабатты тапсырмалар арқылы оқушыларда когнитивтік кернеу қалыптасып, оқу материалына қайта оралу, болжау жасау және шығармашылықпен жалғастыру әрекеттері белсенді жүргізілді. Әр кезеңде оқушының эмоциялық, логикалық және шығармашылық қабілеттері қатар іске қосылып, оқу процесі мағыналы әрі тартымды

сипат алды.3 апта бойы жүргізілген бақылау нәтижесінде оқушылардың оқу деңгейі орта есеппен 15-20% аралығында өскені байқалды.[1 сурет] Бұл көрсеткіш Зейгарник эффектісіне негізделген тапсырмалардың оқу мотивациясын тұрақтандыруға және зейінді шоғырландыруға нақты әсер еткенін көрсетеді.Осылайша, «аяқталмаған тапсырма» әдісін бастауыш білім беру жүйесінде мақсатты түрде қолдану – оқушының оқу әрекетін белсендірудің тиімді жолы ретінде қарастырылуы тиіс. Бұл тәсіл тек мотивациялық құрал ғана емес, сонымен қатар оқушының ішкі танымдық механизмдерін іске қосатын психологиялық-педагогикалық тетік ретінде де маңызды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Hidi, S., & Renninger, K. A. (2017).The Four-Phase Model of Interest Development. Educational Psychologist.
2. Leontiev, V. G. (2024).Psychological mechanisms of motivation of teaching activity.
3. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal (2024).Formation of learning motivation in primary school students.
4. The Behavioral Scientist (2025).Zeigarnik Effect: Definition and Educational Applications.
5. Zeigarnik, B. (1927), On finished and unfinished tasks. Psychologische Forschung, 9, 1-85
6. З.Мүфтибекова, Ә.Рысқұлбекова (2023) Әдебиеттік оқу. 4 сынып 1 бөлім